

ШАХСДА АЛЬТРУИСТИК ХУЛҚ НАМОЁН БЎЛИШИНING ПСИХОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ

Атабаева Наргис Батировна

*Ўзбекистон миллий педагогика университети Амалий психология кафедраси,
психология фанлари доктори (DSc), профессор*

Алимжоновна Дурдона Юнусжон қизи

университети Амалий психология кафедраси, 3-босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада альтруистик хулқ мотивлари ва уларнинг ўсмирлик, илк ўспиринлик, талабалик даврида намоён бўлиши билан боғлиқ индивидуал-психологик хусусиятлар таҳлил қилиб берилган. Бизга маълумки, альтруистик хулқ шахснинг бошқа кишилар манфаатига қаратилган қадриятлар тизими билан боғлиқдир. Шундай экан, шахснинг альтруистик хулқ билан боғлиқ ахлоқий мотивларини намоён бўлиши ва ривожланишининг ўзига хос жиҳатларини тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Мақолада келтирилган таҳлилларда альтруистик хулқ мотивларини шахс онтогенетик тараққиёти қонуниятларига мувофиқ ахлоқий тушунчаларни шаклланиш механизмлари билан боғлаб ёритилган.

Калит сўз: альтруизм, ўсмир, илк ўспирин, талаба, мотив, хулқ-атвор, шахс, онтогенез.

Аннотация: В статье анализируются мотивы альтруистического поведения и индивидуально-психологические особенности, связанные с их проявлением в подростковом, раннем юношеском и студенческом возрасте. Как известно, альтруистическое поведение связано с системой ценностей человека, ориентированной на интересы других людей. В связи с этим представляется важным изучение особенностей проявления и развития нравственных мотивов личности, связанных с альтруистическим поведением. Представленный в статье анализ связывает мотивы альтруистического поведения с механизмами формирования нравственных представлений в соответствии с закономерностями онтогенетического развития личности.

Ключевые слова: альтруизм, подросток, ранний юношеский возраст, школьник, мотив, поведение, личность, онтогенез.

Abstract: This article analyzes the motives of altruistic behavior and the individual psychological characteristics associated with their manifestation in adolescence, early adolescence, and student life. As we know, altruistic behavior is associated with a person's system of values, which is focused on the interests of other people. Therefore, it is important to study the specific aspects of the manifestation and development of a person's moral motives related to altruistic behavior. The analyses presented in the article link the motives of altruistic behavior with the mechanisms of formation of moral concepts in accordance with the laws of the ontogenetic development of a person.

Key words: altruism, adolescent, early adolescent, student, motive, behavior, personality, ontogenesis.

Кириш.

Шахс онтогенетик тараққиётда доимий ривожланиб, такомиллашиб боровчи мавжудотдир. Психик тараққиётда турли даражада ва даврларда ҳар хил соҳаларнинг ривожланиши гетерохронлик характериға эға бўлади. Бизға маълумки, шахс онтогенетик тараққиётда ўсмирлик, илк ўспиринлик, талабалик даври муҳим ўрин тутади. Чунки, айнан ўсмирлик даврида шахснинг дунёқараши, турли масалалар юзасидан барқарор шахсий қарашларининг шаклланишида сензитив давр ҳисобланса, илк ўспиринлик даври олий ҳисларнинг таркиб топиши ва ўз-ўзини таҳлил қилиш асосида қарорлар қабул қилиш билан, талабалик даври эса касбий ўзликни англаш, жамиятға интеграциянинг фаол позицияси шааклланиши билан боғлиқ онтогенетик тараққиётдаги муҳим даврлардан ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили ва методлар.

Альтруизм тушунчаси лотинча “alter” – “бошқалар” сўзидан олинган бўлиб, француз файласуфи О.Конт томонидан эгоизмға қарама-қарши атама сифатида фанға киритган. Альтруизм – бу ўзға инсонлар манфаати йўлида уларға беғараз ғамхўрлик кўрсатишға қаратилган фаолликдир [3].

Шахснинг ахлоқий тушунчалари мактабғача тарбия давридан шакллана бошлайди ва ўсмирлик давриға келиб улар барқарор установкаларға, илк ўспиринлик давриға келиб эса муайян кадриятлар тизимиға, талабалик давриға келиб эса рефлексив даражадаги барқарор хулқ шаклиға айланиб боради. Мазкур даврларнинг шахс ахлоқий тараққиётда муҳим давр эканлигини ҳисобға олиб, биз ўз тадқиқотимиз учун айнан шу даврларни танлаб олдик. Биз тадқиқ этишни мақсад қилган альтруизм мотивларига асосланган хулқ шахснинг ахлоқий дунёқараши, когнитив жараёнлари ва эмоционал ҳолатлари билан уйғунлашувчи шахс индивидуаллигини намоён этувчи хулқ-атвор шаклидир.

Илмий тадқиқот ишимизда ўсмирлар, илк ўспиринлар, талабаларда альтруизм мотивациясига асосланган хулқнинг психологик омиллари ва механизмларини ўрганиш асосида уни ривожлантиришнинг амалий имкониятларини ошириш мақсади кўзланган. Тадқиқотда белгиланган мақсадға мувофиқ уни эмпирик текшириш учун қуйидаги алгоритм асосида илмий текшириш иши ташкил қилинди:

- 1) респондентларда альтруизмға мойиллик даражаси текширилди;
- 2) шахсда альтруизмға мойилликнинг ёш динамик хусусиятлари ва жинс фарқлари таҳлил қилинди.

Тадқиқотда Тошкент шаҳри Сергели туманидаги 300-сонли, Наманган вилояти Наманган шаҳридаги 60-сонли умумий ўрта таълим мактабларининг 108 нафар ўсмир ёшидаги, 102 нафар илк ўспиринлик давридаги ўқувчилари, Тошкент давлат педагогика университетининг 96 нафар, Бухоро давлат университетининг 82 нафар, Қарши давлат университетининг 84 нафар талабалари, жами 472 нафар респондентлар иштирок этди. Тадқиқот объекти сифатида танланган ҳудудлар бир-биридан шахс хусусиятлари ва ижтимоий воқеликка муносабати билан фарқланади. Қолаверса, регионал хусусиятлари жиҳатидан оилавий муносабатларда фарзанд тарбиясига муносабатда ҳам тафовутларни реал ҳаётда кузатишимиз мумкин. Шу боисдан, мазкур ҳудудлар танланган.

Натижа.

Альтруизм феномени шахснинг альтруистик кечинмалари билан боғлиқ ҳолда юзага келиб, у муайян даражадаги альтруистик мотивларни уйғотади. Шу боисдан, биз дастлаб, респондентларимиздаги альтруистик хулқ мотивларининг шаклланганлик даражаси аниқлаб олдик. Бунинг учун диссертацион тадқиқотимизнинг навбатдаги босқичида турли ёш даврларида, яъни ўсмирлик, илк ўспиринлик, талабалик даврида альтруистик хулқни ривожланганлик даражаси ва унинг гендер фарқларини аниқлаб олиш учун С.К.Нортова-Бочавернинг «Альтруизм мотивацияси» сўровномасини ўтказиб олдик. Олинган натижалар миқдор ва сифат жиҳатидан таҳлил қилинди. Миқдорий таҳлил натижалари жадвал кўринишида акс эттирилди.

1-жадвал

Турли ёш даврида альтруизм мотивацияси намоён бўлишининг психологик хусусиятлари (N =472)

Шкалалар	Ўсмирлар (n=108)	Илк ўспиринлар (n=102)	Талабалар (n=262)
Юқори даражадаги альтруизм мотивацияси	36,1%	39,7%	41,1%
Ўрта даражадаги альтруизм мотивацияси	21,0%	40,0%	40,7%
Паст даражадаги альтруизм мотивацияси	42,9%	20,3%	18,2%

Муҳокама.

Юқорида келтирилган жадвалдан кўришимиз мумкинки, ўсмирларнинг 36,1% фоизида, илк ўспиринларнинг 39,7% фоизида, талабаларнинг 41,1% фоизида альтруистик мотивациянинг юқорилиги кузатилди. Респондентларимиздаги альтруистик мотивларнинг устунлиги, уларнинг хулқ-атворида альтруизм, ўзгаларга ёрдам бериш мотивациясининг юқорилигини англатади. Олиб борилган тадқиқот ишимиз ва кузатувларимизнинг таҳлили шуни кўрсатдики, альтруизм мотивларининг ривожланганлик даражаси ўсмирларга қараганда илк ўспиринлик даврида ёш инкирозларига боғлиқ равишда яққолроқ намоён бўлади. Кузатувларимиз натижасида альтруистик мотивлар юқори бўлган ўсмирларда кўпроқ дўстлари билан шахслараро муносабатларида альтруизм, яъни уларга ёрдам беришга, гуруҳнинг жонқуяри бўлишга интилишлари аниқланди. Илк ўспиринлик даврида эса ўқувчилар нафақат дўстлари даврасида балки, бошқа инсонларга нисбатан ҳам альтруистик ҳисларни бошларидан кечирадилар. Бу бевосита кечиримлилиқ, ҳамдардлиқ, ғамхўрлик қилиш, ўзгалар тақдири учун масъулиятлилиқ ҳислари билан уйғун ҳолда намоён бўлади. Қолаверса, илк ўспиринлик даврида кимга қандай ёрдам бериш борасида ҳам рационал ёндашувлар кузатилади. Чунки, айнан илк ўспиринлик даврида альтруизмнинг ривожланиши учун туртки бўлувчи уч муҳим компонент, яъни когнитив, мотивацион, хулқ-атвор ўзаро уйғун ҳолда ривожланиб, шахснинг ўз-ўзини англаш соҳасига сингиб боради. Талабалик даврида эса альтруизм мотивларининг юқорилиги уларнинг аниқ мақсад, яъни касбий шаклланиш мақсади асосида ўз устида ишлашлари, эмоционал қадриятлар тизимининг

барқарор характерга эга эканликлари, атрофдагилар билан муносабатлар тизимида эмоционал турғунликка интилишлари, эмпатиянинг юқорилиги билан тавсифланади. Талаба энди нафақат кимгадир ёрдам бериши кераклигини тушунади, балки, қандай ёрдам бериш кераклигини ҳам аниқ режалаштира олади. Талабалик давридаги мақсадга интилувчанлик, ўзига хос максимализм, уларни уюшган ҳолда ҳамкорликдаги фаолиятга ундаши билан бир қаторда бир-бирига ёрдам бериш эҳтиёжининг ҳам ортишига сабаб бўлади. Қолаверса, бу ерда эътибор қаратишимиз муҳим бўлган яна бир жиҳат бор – бу талабаларимизнинг касбий йўналганликларидир. Биз танлаб олган талабалар педагогика ва психология таълим йўналишида таҳсил олаётганлигини ҳам муҳим аҳамиятга эга. Чунки, педагог-психологларнинг касбий профессиограммасида ижтимоий эмпатия, ўзгаларга ёрдам бериш мотиви юқорироқ бўлиши билан ажралиб туради. Шу боисдан, натижаларимизнинг ушбу ҳолатини талабаларнинг касбий шаклланиш жараёни билан ҳам боғлаб изоҳлаш мумкин [1].

Ўсмирлик ва илк ўспиринлик даврида альтруизмнинг ривожланиш динамикаси юзасидан И.В.Мангутова [2] ҳамда талабалик даврида А.А.Шагурова [4]нинг олиб борган тадқиқотларида кўрсатилишича, альтруизм мотивларига асосланган хулқ ривожланишининг когнитив компоненти ижтимоий-ахлоқий меъёрларни англаш, ахлоқий онгининг шаклланиши билан белгиланса, унинг мотивацион компоненти шахснинг ижтимоий қизиқишлари ва йўналганлиги билан белгиланади. Ўсмирлар ўзлари учун янги бўлган фаолият соҳалари ва шахслараро муносабатларга альтруизмни қўллаш меъёрлари билан боғлиқ «чегаралар»ни ажрата бошлайдилар. Бундай шароитда альтруизмни умуминсоний қадрият ва ижтимоий-ахлоқий ҳодиса сифатида фарқлаш имкони туғилади. Мазкур ҳолат илк ўспиринлик даврига келиб, шахснинг «жамиятни фойдали аъзоси» сифатида ўз-ўзини англаш соҳасида намоён бўлади ва шахсий рефлексия даражасида ривожланиб боради. Талабалик даврига келиб эса, вазиятни низоларсиз қабул қилиш, фрустрацион толерантлик, ижтимоий дадиллик, ижтимоий эмпатиянинг ўзаро уйғунлашуви альтруистик мотивларни барқарорлашувига замин ҳозирлайди.

Ўсмирларнинг 21,0% фоизида, илк ўспиринларнинг 40,0% фоизида, талабаларнинг 40,7% фоизида альтруистик мотивларнинг ўртача даражаси аниқланди. Респондентларимиздаги альтруизм мотивларининг ўртача даражада намоён бўлиши ижтимоий, психологик омиллар таъсирида шахсни ўзгаларга ёрдам беришга тайёрлигини англатади. Илк ўспиринлар билан талабалар аудиториясиди мазкур кўрсаткичнинг нормал тақсимланиш қонунига бўйсунмаётганлигини кўриб турган бўлсак, ўсмирлар гуруҳида мазкур кўрсаткич ёшга оид инқирозларга, автономияларга, мустақилликка интилиш ҳисси билан боғлиқ тенденцияларнинг юқорилиги билан боғлиқ ҳолда жуда кам натижани кўрсатган.

Ўсмирларнинг 42,9 % фоизида, илк ўспиринларнинг 20,3% фоизида, талабаларнинг 18,2% фоизида альтруистик мотивларнинг паст даражаси аниқланди. Синалувчилардаги альтруизм даражасининг пастлиги улардаги эгоизмдан далолат беради ва мазкур синалувчиларимиз бизнинг экспериментал гуруҳимизни ташкил этди. Ўқувчи ва талабалардаги эгоизмнинг намоён бўлиши конфликтоген омил ҳисобланиб, бу уларнинг ўз манфаатларини қондириш йўлидаги бир восита сифатида хизмат қилади. Эгоизмнинг бу даражада тараққий этганлиги унинг тарбиясидаги нуксонларни самарасидир. Чунки, шахснинг ўзига ҳаддан ташқари юқори баҳо бериши ва эгоцентризмнинг негизлари болалик даврларига бориб тақалади, қолаверса, айнан мана шу жиҳатлар боладаги альтруистик хулқ-атворни намоён бўлишига ички тўсиқ вазифасини ўтайди.

Шу нуқтаи назардан таҳлил қиладиган бўлсак, альтруизм репрезентациясининг ёшга оид динамик хусусияти ўсмирлик даврида шахслараро муносабатлардаги мавқеини тасдиқлаш ва ахлоқий тушунчаларни барқарорлашуви билан боғлиқ бўлса, илк ўспиринлик даврида севги муҳаббат ҳислари ва рефлексиянинг намоён бўлишини доминантлиги билан, талабалик даврида эса касбий рефлексия, ижтимоий идентификация ва эмпатиянинг қадриятлар тизимида барқарор характерга эга бўлиши билан белгиланади.

Хулоса.

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, барча респондентларимизда рационал альтруистик хулқ ривожланишида шахслараро муносабатлардаги ахлоқий тушунчаларни шахснинг ўз «Мен»ига муносабати ҳамда эмоционал қадриятлар тизими шакланганлик даражаси билан ўзаро уйғун ҳолда ифодаланиши туфайли, ёш ва жинс хусусиятларига боғлиқ дифференциал фарқлар мавжудлиги асосланган. Қолаверса, альтруистик хулқнинг ифодаланиши билан боғлиқ шахс хусусиятларининг когнитив, аффектив, ижтимоий компонентлари орасида айрим дифференциал фарқлар мавжуд.

Тадқиқотларимиз асосида олиб борган илмий изланишларимиз натижасида қуйидаги хулосаларни шакллантиришимиз мумкин:

1. Ўсмирларда альтруизм мотивлари, қолаверса альтруистик хулқнинг ўзига хос тарзда ифодаланишида психологик автономиялар, ўз «Мен»ини тасдиқлаш истаги билан боғлиқ намоийшкоруна-беқарор позициянинг устувор эканлиги кузатилган;

2. Илк ўспиринлик даврида альтруистик хулқ мотивларининг ифодаланишида «жамиятни фойдали аъзоси» сифатида ўз-ўзини англашнинг шахсий рефлексия даражасида ривожланиб бораётганлигининг устунлиги билан тавсифланган;

3. Талабалик даврида касбий рефлексия, ижтимоий идентификация ва эмпатиянинг қадриятлар тизимида барқарор характерга эга бўлиши билан белгиланиши альтруистик хулқни устувор тавсифланишига олиб келиши аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атабаева Н.Б. Шахсда альтруистик хулқни ривожлантиришнинг психологик асослари. – Т.: Психол.ф.д. дис. ТДПУ, 2022. 275-б.
2. Мангутова И.В. Психолого-педагогические условия развития альтруизма у детей старшего подросткового возраста: Автореферат дисс... специальности 13.00.01. общая педагогика, история педагогики и образования. Нижний новгород. 2007. – 46 с.
3. Современный психологический словарь/ под редакцией Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко – Спб: Прайм – Еврознак. АСТ. 2007. – 496 с.
4. Шагурова А.А. Социально-психологическая готовность молодежи к волонтерской деятельности: - Автореферат. дисс...к.пси.н.М.: МГУ, 2013. – 25 с.